

ОБОРИН Матвей Сергеевич

*Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Пермский институт (филиал);
Пермский государственный национальный исследовательский университет;
Пермский государственный аграрно-технологический университет
имени акад. Д.Н. Прянишникова (Пермь, РФ);
доктор экономических наук, профессор; e-mail: resreachin@rambler.ru*

**ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ**

Ситуационные макроэкономические и геополитические условия способствуют развитию внутреннего туризма и стимулирования реализации ресурсов отложенного спроса в регионах с туристско-рекреационной специализацией. Несмотря на негативные последствия для сферы гостеприимства, которая чувствительно реагирует на ограничения деятельности, некоторые виды услуг, по экспертным прогнозам, восстанавливаются значительно быстрее, поскольку наиболее востребованы различными группами населения. В первую очередь речь идет о лечебно-оздоровительном туризме, выполняющем не только экономические, но и социальные задачи по сохранению и укреплению здоровья человека. Туристские территории и дестинации вынуждены конкурировать за внутренний турпоток, поэтому необходимо учитывать комплекс факторов и условий, влияющих на выбор потребителя. Особо следует выделить цифровые технологии, обеспечивающие современному человеку необходимый уровень комфорта, скорости и качества оказываемых услуг. Объектом исследования в статье являются лечебно-оздоровительные услуги, предмет исследования – направления цифровой трансформации процесса лечебно-оздоровительных услуг, ожидаемые эффекты и риски. Цифровые тенденции в сфере лечебно-оздоровительного туризма связаны с инновационным стратегическим подходом к развитию медицинских услуг и обеспечения высоких результатов управления в данной области. Описанный глобальный процесс получил название цифровой трансформации и затронул практически все функциональные области лечебно-оздоровительных программ, технологий и внутреннего производственного цикла. Значительный потенциал с точки зрения улучшения качества обслуживания существенно ограничивается текущими условиями и рисками. В первую очередь это значительные капиталовложения в оборудование, инфраструктуру, программное обеспечение. Фактором риска является адаптация персонала, его обучение и приобретение цифровых компетенций, необходимых для выполнения функциональных обязанностей на высоком уровне. Охарактеризована роль медицинского персонала в данном процессе, риски и направления оптимизации функций. Исследованы наиболее распространенные медицинские услуги на базе цифровых технологий: телемедицина или виртуальный вызов врача, удаленный контроль состояния здоровья пациента. Предложены стратегические направления цифровизации лечебно-оздоровительных услуг в условиях санаторно-курортного комплекса.

Ключевые слова: *лечебно-оздоровительные услуги, цифровая трансформация, здравоохранение, планирование, компетенции медицинских работников, эффективность*

Для цитирования: Оборин М.С. Цифровая трансформация процесса оказания лечебно-оздоровительных услуг // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №3. С. 113–120. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-3-113-120.

Дата поступления в редакцию: 16 апреля 2022 г.

Дата утверждения в печать: 1 июня 2022 г.

Matvey S. OBORIN

Plekhanov Russian University of Economics, Perm Institute (branch); Perm State National Research University; Perm State Agro-Technological University named after Academician D. N. Pryanishnikov (Perm, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: recreachin@rambler.ru
ORCID: 0000-0002-4281-8615

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE PROCESS OF PROVIDING HEALTH AND WELLNESS SERVICES

Abstract. *Situational macroeconomic and geopolitical conditions contribute to the development of domestic tourism and stimulate the sale of deferred demand resources in regions with tourist and recreational specialization. Despite the negative consequences for the hospitality industry, which reacts sensitively to restrictions on activities, some types of services, according to expert forecasts, will recover much faster, since they are most in demand by various groups of the population. First of all, we are talking about medical and health tourism, which performs not only economic, but also social tasks to preserve and strengthen human health. Tourist territories and destinations are forced to compete for the domestic tourist flow, so it is necessary to take into account a set of factors and conditions that affect the consumer's choice. Digital technologies that provide a modern person with the necessary level of comfort, speed and quality of services provided should be highlighted. The object of research in the article is health and wellness services, the subject of research is the directions of digital transformation of the process of health and wellness services, expected effects and risks. Digital trends in the field of health tourism are associated with an innovative strategic approach to the development of medical services and ensuring high management results in this area. The described global process was called digital transformation and affected almost all functional areas of health and wellness programs, technologies and the internal production cycle. Significant potential in terms of improving the quality of service is significantly limited by current conditions and risks. First of all, these are significant investments in equipment, infrastructure, and software. The risk factor is the adaptation of personnel, their training and the acquisition of digital competencies necessary to perform functional duties at a high level. The role of medical personnel in this process, risks and directions of optimization of functions are characterized. The most common medical services based on digital technologies are investigated: telemedicine or virtual doctor's call, remote monitoring of the patient's health status. Strategic directions of digitalization of medical and health services in the conditions of the sanatorium-resort complex are proposed.*

Keywords: *health and wellness services, digital transformation, healthcare, planning, competencies of medical workers, efficiency*

Citation: Oborin, M. S. (2022). Digital transformation of the process of providing health and wellness services. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(3), 113–120. doi: 10.24412/1995-042X-2022-3-113-120. (In Russ.).

Article History

Received 16 April 2022
Accepted 1 June 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Во всем мире существуют культурные и нормативные барьеры для внедрения цифровых медицинских технологий, степень которых варьируется от страны к стране. Однако расширение возможностей и снижение затрат на модернизацию означают, что финансовые барьеры становятся все менее актуальными. Основное внимание уделяется тому, как разработки в области цифровых технологий и связанных с ними устройств могут предоставлять услуги и позволять пациентам, лицам, осуществляющим уход, и медицинским работникам подключаться к информации, данным и улучшать качество и результаты медицинской и социальной помощи.

В Великобритании используются примеры передовой практики из других стран, в частности из США. В этой стране, как и в других частях мира, рост численности населения, увеличение продолжительности жизни и увеличение числа хронических заболеваний усугубляют проблемы здравоохранения. Более четверти населения Великобритании имеют длительные заболевания, и все большее число людей страдает множественными заболеваниями. Люди с хроническими заболеваниями пользуются значительной долей медицинских услуг (50% всех посещений врача общей практики и 70% дней, проведенных на больничных койках), и их уход поглощает 70% бюджетов больниц и первичной медико-санитарной помощи в Англии.

В условиях ограниченных бюджетов здравоохранения и социального обеспечения Национальная служба здравоохранения Англии сталкивается с дефицитом финансирования в размере 35 миллиардов фунтов стерлингов к 2025 году при ожидаемом росте спроса только из-за долгосрочных условий, что, как ожидается, потребует дополнительных 7 миллиардов фунтов стерлингов в год к 2023 году.

Задача обеспечения устойчивости систем здравоохранения в будущем состоит в том, чтобы найти баланс между:

- ограниченные бюджеты и растущие расходы на современное медицинское лечение

- возрастающая сложность и стоимость оказания медицинской помощи стареющему населению с сопутствующими заболеваниями

- повышение ожиданий пациентов и спроса на более качественную, ориентированную на пациента медицинскую помощь

- снижение доступности и увеличение затрат на стационарные койки и места стационарного ухода.

Появляется все больше исследований, показывающих, что цифровые технологии, в том числе мобильные, обладают потенциалом для снижения затрат на здравоохранение, расширения доступа и улучшения результатов. Мощь и охват технологии могут улучшить доступ, преодолеть географическую удаленность и нехватку медицинских учреждений, обеспечивая при этом более универсальный и индивидуальный подход к здравоохранению.

В России лечебно-оздоровительные услуги традиционно оказываются различными учреждениями и организациями, входящими в систему здравоохранения и туризма. В связи с этим практика внедрения цифровых технологий может получить широкое распространение при соответствующем уровне государственной поддержки.

Сегодня множество людей в мире активно используют карманные электронные устройства, предназначенные для проверки и контроля состояния своего организма, также используют сотовые устройства и компьютеры для онлайн-консультаций с докторами.

У персонала организаций санаторно-курортного комплекса появляется возможность в электронном виде собирать и обрабатывать на цифровых устройствах большие объемы данных, чтобы качественно поднять уровень диагностики, профилактики и лечения различных заболеваний. Таким образом, в рамках цифровых и технологических преобразований существенно меняются ключевые процессы оказания лечебно-оздоровительных услуг [4]. Постепенно формируются инновационные методы цикличности операций, направленных на создание новой современной услуги или

продукта медицинского характера, технологии взаимодействия субъектов сферы здравоохранения и курортной медицины: потребителей, врачей, государства, медицинских страховщиков и так далее [6].

При этом необходимо отметить, что стабильное развитие организаций по оказанию лечебно-оздоровительных услуг, а также их качественные характеристики непосредственно зависят от уровня квалификации и компетентности медицинского персонала, который должен постепенно развивать цифровые навыки, активно реализуя их при выполнении профессиональных обязанностей [14].

Ряд авторов в своих исследованиях объединяют процесс цифровизации и трансформации в сфере занятости через такие рабочие процессы, как автоматизация, занятость и эффективность труда. Некоторые ученые считают, что в условиях развития цифровой экономики, первоочередной задачей является реформирование трудового законодательства и образования. При этом отмечаются существенные риски безработицы, поскольку автоматизация рабочих функций влечет пятикратное сокращение персонала на географически локализованном производстве [10]. Существенный разрыв потребности в цифровых компетенциях в некоторых профессиональных областях, связанных с диагностикой, сопровождением лечебно-оздоровительного процесса достигает более 80%.

Поэтому обеспечение стабильности и эффективности рынка труда является не только проблемой рынка труда в условиях владения цифровыми навыками, но и условием социальной стабильности и устойчивого развития, которое обеспечивается социально значимыми услугами [3].

Муслимов М.И. считает, что для успешного внедрения цифровых технологий в сферу лечебно-оздоровительных услуг, в первую очередь, требуется способность трудовых ресурсов адаптироваться к новым цифровым условиям. В деятельности организаций, оказывающих лечебно-оздоровительные услуги, совре-

менные цифровые технологии представлены медицинскими информационными системами, инновационными IT-продуктами, интегрированным в единое информационное медицинское пространство, интернетом вещей, технологиями телемедицины и так далее. К примеру, в Голландии использование таких цифровых технологий, как телемедицина и интернет вещей, способствовали уменьшить количество посещения хронически кардиологических больных в стационар на 64%, а время пребывания в больнице на 87% [15].

В США примерно 30% первых посещений врача сопровождается предварительным изучением данных удаленно, полученных из системы общего доступа, либо от пациента на основе ИКТ, в нашей же стране, по данным исследований, более половины опрошенных готовы проконсультироваться с врачом дистанционно.

Также следует отметить ряд проблем в сфере лечебно-оздоровительного туризма, связанных с процессом реализации современных цифровых технологий: инфраструктурные, нормативно-правовые, социальные, инфраструктурные и экономические [5].

Технологиями цифрового прогресса в области организаций здравоохранения являются такие технологии, как: дистанционный мониторинг состояния пациентов, дистанционное предоставление медицинских услуг, портативные приборы мониторинга своего здоровья, цифровые технологии сбора, хранения и обработки медицинских данных. Каждое из представленных цифровых технологий имеет свое функциональное назначение и специфические характеристики, а также степень влияния на развитие отрасли здравоохранения [11].

Важную роль в развитии организаций, оказывающих лечебно-оздоровительные услуги, играет такое цифровое направление, как удаленный мониторинг состояния пациентов. Цифровая технология удаленного мониторинга включает в себя электронные системы и беспроводные методы дистанционного контроля, с помощью которых в режиме реального времени медицинский персонал может

отслеживать состояние больных, которые имеют хронические заболевания, но в данный период не находятся в больнице на стационарном лечении. При этом им необходим постоянный контроль здоровья, а с помощью данного метода пациенты могут избежать обострения болезни. К примеру, удаленный мониторинг может осуществляться через встроенные или переносные системы, позволяющие постоянно

оценивать состояние хронических сердечных больных, проводить мониторинг уровня глюкозы и инсулина, определять качественные характеристики воздуха и необходимость использования аппарата для введения лекарственных средств методом *ингаляции* для астматиков. Развитие цифровых компетенций персонала как комплекс стратегических и тактических мер представлен на рис. 1.

Рис. 1 – Процесс развития цифровых компетенций медицинских работников организаций санаторно-курортного комплекса

Согласно исследованиям, использование современных цифровых электронных систем дистанционного управления показывают значительный положительный клинический и экономический эффект. В рамках клинического эффекта удаленный мониторинг играет важную роль в предупреждении и профилактике рисков для пациентов, страдающих хроническими заболеваниями [8].

Еще одним направлением цифровизации сферы лечебно-оздоровительных услуг, реализуемым дистанционно, является виртуальный визит врача к пациенту. Данный процесс реализуется посредством электронных систем связи для прямого контакта пациента с врачом, обычно через сеанс связи между двумя

пользователями, в ходе которого пациента консультирует медицинский работник, обладающий соответствующими компетенциями, ставя свой диагноз и предлагая необходимое лечение. Виртуальные консультации могут быть представлены в форме общения одного врача с больным, а при сложных заболеваниях, часто собирается целый консилиум врачей для постановки более точной диагностики и последующего лечения, при этом врачи могут в момент видеоконференции находиться в разных уголках планеты [1; 7].

Медицинскими услугами, связанными с цифровыми возможностями, такими как телемедицина или виртуальный вызов врача, обычно пользуются пациенты, которые физи-

чески не имеют возможности посетить врача или нуждаются в срочной консультации медицинского работника, когда состояние критическое и нет времени на посещение медицинской организации [2; 12].

Активное распространение современных цифровых систем по обработке большого объема информации, оснащенных эффективными каналами получения необходимых и полных первичных данных, способствует эффективной трансформации всех направлений области здравоохранения. Клинические преимущества данного направления многие эксперты соотносят с кардинальными изменениями в традиционном лечении [13].

В России проблемы развития и внедрения цифровых технологий в сферу здравоохранения связаны в основном с недоработкой в действующей нормативно-правовой базе. Государственными органами не разработаны и не утверждены единые стандарты и правила

оказания медицинских услуг в таких направлениях, как телемедицина, удаленный мониторинг состояния пациентов, использование портативных систем контроля здоровья, что в целом негативно влияет на процесс цифровизации и эффективного развития организаций, оказывающих лечебно-оздоровительные услуги населению [9]. Однако данная реальность не особо препятствует развитию цифровых технологий в области здравоохранения в отдельных регионах страны, в которых успешно реализуются разные цифровые проекты цифрового направления.

Развитие цифровых технологий в курортной медицине напрямую зависит от создания оптимальных условий для построения эффективных бизнес-моделей в условиях цифровой среды и перевода на ее основе деятельности организаций, оказывающих лечебно-оздоровительные услуги, в формат относительно автономного эффективного управления.

Список источников

1. Александров В.В., Землюков С.В., Редькин А.Г., Тайлашева М.А. Социально-биологические аспекты оздоровительных технологий в туризме // Курортные ведомости. 2017. №1(82). С. 2–3.
2. Васюта Е.А., Овакимян М.А., Подольская Т.В. Анализ перспектив развития блокчейн-туризма: исследование существующей практики и оценка имеющихся проблем // Инновации и инвестиции. 2020. №7. С. 259-261.
3. Жуковская И.Ф. Медицинский туризм: сущность, причины возникновения и перспективы развития // Глобальный научный потенциал. 2018. №12(93). С. 230-232.
4. Золотарев П.Н. Информационные менеджмент-системы в курортной медицине // Менеджер здравоохранения. 2016. №9. С. 56-67.
5. Какабадзе Э.Ю., Карпова Г.А. Преимущества и ключевые проблемы развития медицинского и лечебнооздоровительного туризма в странах СНГ // Вестник Национальной академии туризма. 2019. №2(50). С. 41-43.
6. Карпова Г.А., Кучумов А.В. Перспективы развития туризма в России в условиях кризиса // Журнал правовых и экономических исследований. 2016. №3. С. 136-141.
7. Карпова Г.А., Щербук Ю.А. Анализ мировых тенденций и оценка перспектив развития медицинского и лечебно-оздоровительного туризма в государствах – участниках СНГ // Диалог: политика, право, экономика. 2019. №2(13). С. 86-92.
8. Клейман А.А., Гварлиани Т.Е., Кожушкина И.В. Анализ реализации государственных программ по развитию санаторно-курортного комплекса (на примере Краснодарского края) // Вестник Национальной академии туризма. 2016. №4(40). С. 57-62.
9. Кузнецова Н.Ф. Современная инфраструктура как одно из важных условий для развития туризма // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2016. Т.5. №3(16). С. 134-138.

10. Лаврова Т.А., Уваров С.А. Государственно-частное партнёрство как основа интенсивного развития туризма в России // Журнал правовых и экономических исследований. 2017. №2. С. 190-195.
11. Молчанов И.Н. Медицинский туризм: роль в поддержании здоровья и увеличении продолжительности жизни населения // Экономика. Налоги. Право. 2019. Т.12. №2. С. 127-136.
12. Никитина О.А. Современные тенденции и вызовы в развитии медицинского туризма: мировой опыт // Проблемы современной экономики. 2018. №4(68). С. 196-198.
13. Полухина А.Н., Шерешева М.Ю., Рукомойникова В.П., Напольских Д.Л. Обоснование сравнительной эффективности реализации туристского потенциала (на примере регионов Приволжья) // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2016. №5(47). С. 122-140.
14. Романова Г.М., Савельева Н.А. К вопросу развития центров оценки и сертификации квалификаций в сфере рекреации и спортивно-оздоровительного туризма // Теория и практика физической культуры. 2015. №11. С. 97-99.
15. Цокол А.В. Диверсификация как стратегия развития бизнеса // Современные научные исследования и разработки. 2018. Т.3. №4(21). С. 375-376.

References

1. Alexandrov, V. V., Zemlyukov, S. V., Redkin, A. G., & Tailasheva, M. A. (2017). Social'no-biologicheskie aspekty ozdorovitel'nyh tekhnologij v turizme [Socio-biological aspects of health technologies in tourism]. *Kurortnye vedomosti [Resort vedomosti]*, 1(82), 2-3. (In Russ.).
2. Vasyuta, E. A., Ovakimyan, M. A., & Podolskaya, T. V. (2020). Analiz perspektiv razvitiya blokchejn-turizma: issledovanie sushchestvuyushchej praktiki i ocenka imeyushchihsy problem [Analysis of prospects for the development of blockchain tourism: research of existing practice and assessment of existing problems]. *Innovacii i investicii [Innovation and investment]*, 7, 259-261. (In Russ.).
3. Zhukovskaya, I. F. (2018). Medicinskij turizm: sushchnost', prichiny vozniknoveniya i perspektivy razvitiya [Medical tourism: the essence, causes and prospects of development]. *Global'nyj nauchnyj potencial [Global scientific potential]*, 12(93), 230-232.
4. Zolotarev, P. N. (2016). Informacionnye menedzhment-sistemy v kurortnoj medicine [Information management systems in spa medicine]. *Menedzher zdravoohraneniya [Health care manager]*, 9, 56-67. (In Russ.).
5. Kakabadze, E. Yu., & Karpova, G. A. (2019). Preimushchestva i klyuchevye problemy razvitiya medicinskogo i lechebnoozdorovitel'nogo turizma v stranah SNG [Advantages and key problems of the development of medical and health tourism in the CIS countries]. *Vestnik Nacional'noj akademii turizma [Bulletin of the National Academy of Tourism]*, 2(50), 41-43. (In Russ.).
6. Karpova, G. A., & Kuchumov, A. V. (2016). Perspektivy razvitiya turizma v Rossii v usloviyah krizisa [Prospects of tourism development in Russia in the conditions of crisis]. *Zhurnal pravovyh i ekonomicheskikh issledovanij [Journal of Legal and Economic Research]*, 3, 136-141. (In Russ.).
7. Karpova, G. A., & Shcherbuk, Yu. A. (2019). Analiz mirovyh tendencij i ocenka perspektiv razvitiya medicinskogo i lechebno-ozdorovitel'nogo turizma v gosudarstvah – uchastnikah SNG [Analysis of global trends and assessment of prospects for the development of medical and health tourism in the CIS member states]. *Dialog: politika, pravo, ekonomika [Dialog: politics, law, economics]*, 2(13), 86-92. (In Russ.).
8. Kleiman, A. A., Gvarliani, T. E., & Kozhushkina, I. V. (2016). Analiz realizacii gosudarstvennyh programm po razvitiyu sanatorno-kurortnogo kompleksa (na primere Krasnodarskogo kraja) [Analysis of the implementation of state programs for the development of the sanatorium-resort complex (on the example of the Krasnodar Territory)]. *Vestnik Nacional'noj akademii turizma [Bulletin of the National Academy of Tourism]*, 4(40), 57-62. (In Russ.).

9. Kuznetsova, N. F. (2016). Sovremennaya infrastruktura kak odno iz vazhnyh uslovij dlya razvitiya turizma [Modern infrastructure as one of the important conditions for the development of tourism]. *Azimut nauchnyh issledovanij: ekonomika i upravlenie [Azimut of scientific research: economics and management]*, 5(3/16), 134-138. (In Russ.).
10. Lavrova, T. A., & Uvarov, S. A. (2017). Gosudarstvenno-chastnoe partnyorstvo kak osnova intensivnogo razvitiya turizma v Rossii [Public-private partnership as a basis for intensive development of tourism in Russia]. *Zhurnal pravovyh i ekonomicheskikh issledovanij [Journal of Legal and Economic Research]*, 2, 190-195. (In Russ.).
11. Molchanov, I. N. (2019). Medicinskij turizm: rol' v podderzhanii zdorov'ya i uvelichenii prodolzhitel'nosti zhizni naseleniya [Medical tourism: the role in maintaining health and increasing life expectancy of the population]. *Ekonomika. Nalogi. Pravo. [Economy. Taxes. Right]*, 12(2), 127-136. (In Russ.).
12. Nikitina, O. A. (2018). Sovremennye tendencii i vyzovy v razvitiu medicinskogo turizma: mirovoj opyt [Modern trends and challenges in the development of medical tourism: world experience]. *Problemy sovremennoj ekonomiki [Problems of modern economy]*, 2(4/68), 196-198. (In Russ.).
13. Polukhina, A. N., Sheresheva, M. Yu., Rukomoinikova, V. P., & Napol'skikh, D. L. (2016). Obosnovanie sravnitel'noj effektivnosti realizacii turistskogo potenciala (na primere regionov Privolzh'ya) [Justification of the comparative effectiveness of the realization of tourist potential (on the example of the Volga regions)]. *Ekonomicheskie i social'nye peremeny: fakty, tendencii, prognoz [Economic and social changes: facts, trends, forecast]*, 5(47), 122-140. (In Russ.).
14. Romanova, G. M., & Savelyeva, N. A. (2015). K voprosu razvitiya centrov ocenki i sertifikacii kvalifikacij v sfere rekreacii i sportivno-ozdorovitel'nogo turizma [On the development of centers for assessment and certification of qualifications in the field of recreation and sports and health tourism]. *Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury [Theory and practice of physical culture]*, 11, 97-99. (In Russ.).
15. Tsokol, A.V. (2018). Diversifikaciya kak strategiya razvitiya biznesa [Diversification as a business development strategy]. *Sovremennye nauchnye issledovaniya i razrabotki [Modern scientific research and development]*, 3(4/21), 375-376. (In Russ.).